

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ И ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Шодмонова Санобар Чориевна

Термезский филиал

Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460779>

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2022

Accepted: 19th December 2022

Online: 20th December 2022

KEY WORDS

Физическая культура, спорт, здоровье, здоровый образ жизни.

В медицинских, да и во всех вузах физическая культура представлена как важнейший базовый компонент формирования общей культуры студентов, средство создания гармонично развитой личности [6; 7]. Её положительное влияние может реализоваться в том случае, если она опирается на естественнонаучную основу теории физического воспитания, тесно связанную с физиологией, гигиеной, анатомией и другими науками. В сегодняшний день в жизни очень много неприятных событий, которые затрагивают все стороны человеческой жизни. Преобразуются социальная ситуация, политическая, экономическая, неизменными остаются общечеловеческие ценности, значение которых не поддается критике: одна из таких ценностей - физическое здоровье, спорт. Занятие физкультурой оказывает значительное влияние на физическое и психологическое развитие молодежи, являясь неотъемлемой частью общей культуры.

ABSTRACT

В данной статье изучены значения физической культуры и спорта для студентов. Влияние физкультуры и спорта на здоровье, на физическое развитие, воспитание, здоровый образ жизни.

В то же время огромна учебная нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности, который совпадает с периодом обучения в учебном заведении. Физические нагрузки играют роль и в формировании личности человека. В этом отношении не устарела пословица - «В здоровом теле – здоровый дух».

Однако появились такие барьеры распространения физической культуры, как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Всё это препятствует реализации образовательных стратегий молодёжи в плане физического совершенства. Особенно актуальна эта проблема для студентов колледжей, институтов, так как в студенческие годы формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда является приоритетным направлением.

Актуальность такой постановки проблемы проистекает из нового курса социальной и, в частности, молодёжной политики, где главное место отводится всем направлениям «оздоровления общества». Необходимо рассматривать понятие «физическая культура», как совокупность физического развития студента, состояния его физического и психического здоровья и собственно «физической культуры» как составляющей культурного развития личности. В вузах физическая культура представлена как важнейший базовый компонент формирования общей культуры студентов, средство создания гармонично развитой личности [6; 7].

Современная ситуация такова, что молодёжь часто не имеет реальной возможности повысить уровень физической культуры. Существует точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры порождает всё большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в том числе «пивной алкоголизм», наркомания - преимущественно в молодёжной среде. Существует мнение о прямой зависимости демографической, а значит экономической ситуации в стране от уровня физической культуры населения.

Для изучения влияния физической культуры на процесс формирования личности и выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия, которые ставят перед студентом задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье.

Положительный эффект от занятий физической культуры будет достигнут лишь в том случае, когда сложные, длительные и интенсивные физические упражнения будут соответствовать индивидуальным возможностям человека, условиям его жизни и труда.

Но, немаловажная роль физической культуры на протяжении всей жизни человека. Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния молодежи трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой информации - радио и телевидение - внушают ребенку уникальную полезность физической активности и побуждают детей активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия спортом проходят, как правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов, следящих за правильным и гармоничным развитием растущего организма.

В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической культуры в школе. К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого момента занятия спортом превращаются в серьезные занятия, которые приносят радость. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что отнюдь не лишнее для студентов.

Вместе с этим приходит и необходимость самостоятельной

оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы. Занимаясь физическими упражнениями, студенты познает закономерности развития физических качеств, двигательных умений и навыков, приобретает знания о структуре и функциях организма и его систем, что расширяет его образовательный уровень. Физическое воспитание является очень сложным и многофункциональным психофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда люди уделяют недостаточное внимание физической культуре [5].

Предмет физическая культура, который преподается в колледжах, институтах, формирует еще один пласт в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической подготовленности и физическом совершенстве. Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца.

Эти болезни, часто наблюдаются у специалистов технического профиля и требуют длительного лечения. Но оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их профилактика. В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об этом свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую работу за определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений, студенты начинают больше работать, но при этом

меньше уставать. Отдых и, прежде всего сон используется организмом полностью.

Профессиональная деятельность студентов института подразумевает физическую работу, а значит, такой человек должен обладать хорошей физической формой и отменным здоровьем.

А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь физической культурой и спортом. В последние годы увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания.

Мы опробовали технологии физического воспитания, способные улучшить традиционное физическое воспитание, положительно влияющие на здоровье и гармонию физического развития, а также на формирование двигательных способностей. Преподаватели физического воспитания формируют интерес к физическим упражнениям и потребность в здоровом стиле жизни, используя для их развития, совершенствования и укрепления здоровья нестандартные формы занятий: танцы, йога, игровые, а также активные методы обучения и новые оздоровительные технологии: аэробика, степ - аэробика, стретчинг - аэробика и др. [4].

Образование рассматривается как совокупность знаний, полученных социальным путем, это специфическая форма социализации. Как отмечают - это культурно обусловленная и культурно значимая деятельность, направленная на сохранение и ретрансляцию знаний данного общества с целью их сохранения путем формирования определенного типа

общества и определенного типа личности [2; 3].

Значимость физической подготовленности студенческой молодежи, обусловленная на данном этапе развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее значение. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает человеку не только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. Повышает уровень моральных качеств, что так необходимо нынешнему обществу.

А ведь нужно просто задуматься: все ли возможное мы делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую поход к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. Наиболее полно свои образовательные и развивающие функции физическая культура реализовывает в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, которое способствует формированию морально-волевых качеств, улучшает социальную адаптацию, эффективно противостоит отрицательным последствиям нервной напряженности и стресса [1, с. 5].

Физическое воспитание представляет собой целенаправленный процесс воздействия на человека для его физического совершенствования, развития и образования.

Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на плечи подрастающего поколения на протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое должно достигаться с помощью

занятий физической культурой. Любой человек, независимо от возраста хочет быть счастливым и самое главное здоровым, а помочь в этом ему могут занятия физической культурой. А вот здоровье не купишь и не получишь в дар.

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и подготовленности молодежи.

Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить его. Обыкновенно вследствие неправильного образа жизни у человека появляются нервные расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома.

Колоссальное значение принимает физическая культура в процессе формирования личности, когда она воздействует на него с разных сторон, формирует моральные качества, дух, и воздействует на физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и работе, новые достижения. Для того чтобы сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и спорта, студенты должны понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если поймут не совсем поздно, для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

References:

1. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие. - Ставрополь: Изд-во СГУ. - 2001.-224с.
2. Ситак Л.А. Формирование экологической культуры студентов педагогического колледжа во внеклассной работе//диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / М., 2004.-182с.
3. Шевченко С.В., Романенко Е.С., Ситак Л.А. Профессиональная модель личности студента в области формирования экологической культуры «Austrian chournal of Humahities and Social Scienics,2014,№ 3-4,с.125-128
4. Ярлыкова О. В. Формирование потребности в здоровом образе жизни в рамках учебновоспитательной работы: обобщение результатов прикладного исследования// Крымский научный вестник. №4 - 2015 г., Том 2. «Педагогические науки», с. 281-289. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://krvestnik.ru/pub/2015/09/YarlykovaOV1.pdf>
5. Ярлыкова О.В.Влияние физической культуры на профессиональный рост будущих педагогов. //Профессиональная ориентация, №1, 2015, с.75 -79
6. Ярлыкова О.В. Формирование физической культуры в образовательном процессе.//Профессиональная ориентация, №2, 2015, с. 32-35.
7. Ярлыкова О.В., Шпилова Г.В. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Таврический научный обозреватель. 2016 №1-3 (6) с. 101-103